

ЎЗБЕКИСТОНДА ЭРКИН ИҚТИСОДИЙ ЗОНАЛАРНИ
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ САМАРАЛИ ЙЎНАЛИШЛАРИ

УДК:330.836:336.581

Махсудов Шерзод Солижонович

Фарғона давлат университети тадқиқотчи

Аннотация. Мазкур мақолада эркин иқтисодий зоналарни самарадорлигини ошириш масалалрига бағишланган. Эркин иқтисодий зоналарни самарали барпо этиш, мамлакатимизда эркин иқтисодий зоналарни ихтисослашув такомиллаштиришга доир хулосалар қилинган.

Калит сўзлар: эркин иқтисодий зоналар, эркин иқтисодий зоналарни самарали барпо этиш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ягона дарча, замонавий инфратузилма объектлари билан таъминланганлиги, йирик транспорт коммуникация.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ СВОБОДНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация. Данная статья посвящена повышению эффективности свободных экономических зон. Сделаны выводы об эффективном создании свободных экономических зон, совершенствовании специализации свободных экономических зон в нашей стране.

Ключевые слова: свободные экономические зоны, эффективное создание свободных экономических зон, малый бизнес и частное предпринимательство обеспечены «единым окном», современные объекты инфраструктуры, крупные транспортные коммуникации.

EFFECTIVE ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF FREE ECONOMIC ZONES IN UZBEKISTAN

Annotation. This article focuses on improving the efficiency of free economic zones. Conclusions were made on the effective establishment of free economic zones, the improvement of specialization of free economic zones in our country.

Keywords: free production zones, efficient construction of free trade zones, single window for small business and private entrepreneurship, provision of modern infrastructure facilities, large transport communications.

Жаҳон иқтисодиёти ривожланишининг ҳозирги босқичида халқаро рақобат муҳитига мослашиш ва рақобатдошликни таъминлаш жараёни ҳар бир мамлакат иқтисодиёти олдида турган муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Ўзбекистон Республикасини ривожлантириш мақсади, мамлакатимизни 2017 — 2021 йилларда ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси доирасида ўтган давр мобайнида давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларини тубдан ислоҳ этишга қаратилган 300 га яқин қонун, 4 мингдан зиёд Ўзбекистон Республикаси Президенти қарорлари қабул қилинди.

Миллий иқтисодиётни ислоҳ қилиш борасида ташқи савдо, солиқ ва молия сиёсатини либераллаштириш, тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ва хусусий мулк дахлсизлигини кафолатлаш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини чуқур қайта ишлашни ташкил этиш ҳамда ҳудудларни жадал ривожлантиришни таъминлаш бўйича таъсирчан чоралар кўрилди.

Кўрилган чора-тадбирлар натижаси мамлакатимизнинг 2021 йил яқунлари (2022 йил 1 январь ҳолатига) асосий иқтисодий кўрсаткичлар Аҳоли сони – 35 млн 271,3 минг киши (712,4 минг кишига ёки 2,1 %га кўпайган), Ялпи ички маҳсулот – 734,6 трлн.сўм (жорий нархларда), ўртача алмашув курси бўйича 69,2 млрд. АҚШ доллари (ўтган йилга нисбатан ўсиш 7,4%),

аҳоли жон бошига – 21 млн 39,3 минг сўм ёки 1983 АҚШ доллари (ўтган йилга нисбатан ўсиш – 5,3%), ЯИМ дефлятори – 113,6 фоиз (2020 йилда 111,6%), аҳоли даромадлари – 515,7 трлн.сўм (реал ўсиш – 12,1%), аҳоли жон бошига даромадлари – 14,8 млн.сўм (реал ўсиш – 9,9%), Истеъмол нархлари индекси (йиллик) – 9,98 фоиз (ўтган йили – 11,14% бўлган), Марказий банк асосий ставкаси – 14 фоиз, муомаладаги пул массаси (М 2) – 140,2 трлн.сўм (йил бошига 32,6 трлн.сўмга ортган) етди.¹

Ўзбекистон Республикаси Президентнинг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60 сонли фармонининг Миллий иқтисодий тармақларда ривожлантириш ва юқори ўсиш суръатларини таъминлаш йўналишида Иқтисодий тармақларида барқарор юқори ўсиш суръатларини таъминлаш орқали келгуси беш йилда аҳоли жон бошига ялпи ички маҳсулотни — 1,6 баравар ва 2030 йилга бориб аҳоли жон бошига тўғри келадиган даромадни 4 минг АҚШ долларида ошириш ҳамда «даромади ўртачадан юқори бўлган давлатлар» қаторига кириш учун замин яратиш, Макроиқтисодий барқарорликни таъминлаш ва йиллик инфляция даражасини 2023 йилгача босқичма-босқич 5 фоизгача пасайтириш, келгуси беш йилда 120 миллиард АҚШ доллари, жумладан 70 миллиард доллар хорижий инвестицияларни жалб этиш чораларини кўриш мақсад қилиб олинган.²

Жаҳон мамлакатларида кам ривожланган ва иқтисодий жиҳатдан тараққий этмаган ҳудудларда индустриал парклар, технополислар ва саноат зоналарини ташкил этиш орқали ривожлантириш, бу орқали иқтисодий салоҳият ва ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, йирик ва кичик ишлаб чиқариш корхоналари ўртасидаги саноат кооперациясини чуқурлаштириш, эркин иқтисодий зоналари жойлашган ҳудудлардаги инвестицион жозибадорликни ошириш, шу асосда рақобатбардош маҳсулот

¹ Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитаси маълумотлари

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон фармони

ишлаб чиқариш ҳамда аҳоли бандлигини ошириш масалаларининг илмий тадқиқотига алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Ўзбекистонда миллий иқтисодиётини жадаллаштиришга муҳим ҳисса қўшувчи эркин иқтисодий зоналарни барпо этиш ва уларни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2017 йил 12 январ куни 4 та эркин иқтисодий зоналар ташкил этиш тўғрисидаги фармони имзоланди. Самарқанд вилоятининг Ургут туманида, Бухоро вилоятининг Ғиждувон туманида, Фарғона вилоятининг Қўқон шаҳрида ва Хоразм вилоятининг Хазорасп туманида, 2019 йил 13 сентябрда “Чироқчи” эркин иқтисодий зона, 2019 йил 11 ноябрда “Нукус” эркин иқтисодий зона, 2021 йил 22 февралда “Қорақалопқ-агро” эркин иқтисодий зонасилар ташкил қилинди.

Мамлакатимизда, 2008 йилдан 2021 йилгача бўлган даврда эркин иқтисодий зоналар ҳудудларида 2,4 миллиард долларлик жами 448 та лойиҳалар амалга оширилди. Умумий суммадан 764,6 млн долларни тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ташкил этади. Лойиҳалар ҳисобига 34 мингга яқин янги иш ўринлари яратилди. Ушбу лойиҳаларнинг энг йириги Ангрен ЭИЗ (730,7 млн долларлик 73 та лойиҳа), "Ургут" ЭИЗ (312,9 млн долларлик 55 та лойиҳа), "Навоий" ЭИЗ (282,8 млн долларлик 53 та лойиҳа) ва "Бухоро-агро" ЭИЗда (325,1 млн долларлик 112 та лойиҳа) амалга оширилди.³

Республикамыз иқтисодиётини самарали ривожлантириш йўналишларидан бири эркин иқтисодий зоналари ҳисобланади. Эркин иқтисодий зоналар давлат мулки объектларининг фойдаланилмаётган майдонлари, зарар кўриб ишлаётган, иқтисодий ночор ва паст рентабелли корхоналарнинг ишлатилмаётган ҳудудлари негизида яратилмоқда. Эркин иқтисодий зоналар давлат томонидан кичик бизнес ва хусусий

³ Ўзбекистон Республикаси Инвеститциялар ва ташқи савдо вазирлиги маълумотлари

тадбиркорликни реал қўллаб-қувватлаш ва уларни ривожлантиришни янги юқори босқичга кўтаришда муҳим аҳамият касб этмоқда.

Мамлакатимиз ҳудудларининг ишлаб чиқариш, ресурс салоҳиятидан комплекс ва самарали фойдаланишни таъминлаш, транспорт, муҳандислик-коммуникация ҳамда ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш, ишлаб чиқариш жараёнига энг самарали технологияларни кенг татбиқ қилишда эркин иқтисодий зоналарнинг ўрни ва аҳамияти беқиёсдир.

Бугунги кунда эркин иқтисодий зоналар ҳудудида фаолият юритаётган тадбиркорлар солиқ имтиёзлари, маъмурий тартибга солишнинг соддалаштирилган тизими “ягона дарча” тамойилининг амал қилиши, замонавий инфратузилма объектлари билан таъминланганлиги, йирик транспорт коммуникациялари яқинида жойлашганлиги каби бир қатор табиий географик устунликка эгаллиги иқтисодий фаолиятига ижобий таъсир кўрсатади.

Юқоридагиларни ҳисобга олган ҳолда, эркин иқтисодий зоналарни иқтисодий, илмий-техник ва инфратузилма жиҳатидан ривожланганлик даражасидан келиб чиққан ҳолда юқори технологик саноат маҳсулотларини ишлаб чиқарувчи тармоқ корхоналарни эркин иқтисодий зоналарини ҳудудларида ихтисослаштирилган ҳолда барпо этиш, эркин иқтисодий зоналарда тадбиркорлик субъектларини танлаш ва жойлаштириш бўйича ижтимоий, иқтисодий ва экологик мезонлар тизимини ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон фармони
2. Ўзбекистоннинг эркин иқтисодий зоналари: 2020 йил яқунлари ва 2021 йилда ривожланиш истиқболлари. www.mift.uz
3. Ҳамроев Ҳ.Р. Зонал сиёсат: Монография.- Тошкент: Фан,- 2008.
4. Авдокушин Е.Ф. Свободные (специальные) экономические зоны. М. 1993.С124.

5. Рахимова, Қ. Н. Қ. (2022). Яшил бизнес аҳамиятининг ортиб боришининг ижтимоий-иқтисодий зарурати. *Scientific progress*, 3(2), 880-885.
6. Burxonovich, M. R. (2022). THE IMPORTANCE OF BASIC MATERIALS AND TECHNOLOGICAL LOSSES IN INCREASING ECONOMIC EFFICIENCY IN THE FORMATION OF COST. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(1), 727-732.
7. Мирзаев, Р. Б., & Юлдашев, Х. А. (2022). АВТОМОБИЛ ОЙНАЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА ИСТЕЪМОЛЧИ ТАЛАБЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТАННАРХИГА ТАЪСИРИ. *Scientific progress*, 3(2), 1173-1178.
8. Baltabayeva, M., & Kodirova, D. (2022). The need to provide the priority of spiritual and educational processes in the modern education system. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(1), 423-427..
9. BENEFITS OF HOUSEHOLD APPLIANCES IN THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT AND WATER RESOURCES
MO Baltabaeva, DA Kadirova
Thematics Journal of Economics, India 8, 2-5, 2022
10. Matluba, M. (2022). The Role of Effective Use of Information Technologies in Teaching Natural Sciences. *International Journal of Culture and Modernity*, 14, 82-85.
11. Shahbazova, G. (2022). PHYSICAL CULTURE OF PRESCHOOL CHILDREN. *Journal of Academic Leadership*, 21(1).
12. Uraimov, S. (2021). The interrelation of the block-modular system of motor fitness of young men in the lessons of pre-conscription military education and physical culture. *Herald pedagogiki. Nauka i Praktika*, 1(1).
13. Абдусаматов, Д. А., & Рахимов, Н. Р. (2021). ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АФН-ПЛЕНОК И ПРИБОРНЫХ СТРУКТУР НА ИХ ОСНОВЕ.